

YANGI O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATINI MUSTAHKAMLASHDA JADIDLARNING SEKULAR QARASHLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI (IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLIL)

ВАЖНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СЕКУЛЯРНЫХ ВЗГЛЯДОВ ДЖАДИДОВ В УКРЕПЛЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)

THE IMPORTANCE AND PROSPECTS OF DEVELOPING THE SECULAR VIEWS OF THE JADIDS IN STRENGTHENING CIVIL SOCIETY IN NEW UZBEKISTAN (A SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS)

Quvonchbek Pulatov

Farg'ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

e-mail: anvarusha7788@gmail.com

+998945505005

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16734913>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Yangi O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayonida jadidlarning sekular qarashlarini chuqur tahlil qilish orqali ularning bugungi davrdagi dolzarbligi va amaliy ahamiyati ochib beriladi. Jadidchilik harakatining ijtimoiy-falsafiy asoslari, uning diniy va dunyoviy tafakkurdagi muvozanatli yondashuvi, hamda ma'rifatparvarlik tamoyillari zamonaviy sekular jamiyat qurishdagi konseptual asos sifatida ko'rib chiqiladi.

Аннотация

В данной статье анализируется актуальность и практическая значимость секулярных взглядов джадидов в процессе формирования гражданского общества в Новом Узбекистане. Освещаются социально-философские основы джадидизма, его сбалансированный подход к религиозному и светскому мышлению, а также просветительские принципы как концептуальная база для построения современного секулярного общества.

Abstract

This article explores the relevance and practical significance of the secular views of the Jadid movement in the formation of civil society in New Uzbekistan. It examines the socio-philosophical foundations of Jadidism, its balanced approach to religious and secular thinking, and its enlightenment principles as a conceptual basis for building a modern secular society.

Kalit so'zlar: Jadidchilik, sekularizm, fuqarolik jamiyati, ijtimoiy-falsafiy tahlil, Yangi O'zbekiston, islohotlar, modernizm, dunyoviylik.

Ключевые слова: джадидизм, секуляризм, гражданское общество, социально-философский анализ, Новый Узбекистан, реформы, модернизм, светскость.

Keywords: Jadidism, secularism, civil society, socio-philosophical analysis, New Uzbekistan, reforms, modernism, secularity.

KIRISH

Yangi O'zbekiston bugun o'z taraqqiyotining muhim bosqichida turibdi. Bu bosqichning asosiy maqsadlaridan biri – fuqarolik jamiyatining poydevorini mustahkamlash, inson huquqlari va erkinliklarini kafolatlash, ochiq va adolatli ijtimoiy muhit yaratishdir. Bunday jarayon, tabiiyki, tarixiy tajribalarga, ayniqsa, milliy uyg'onishning muhim sahifalaridan biri bo'lgan jadidchilik harakati merosiga yangicha nigoh bilan qarashni talab qiladi.

Jadidlar o'z davrida katta islohotlar yo'lini boshlab bergan edi. Ular diniy bilim bilan dunyoviy tafakkurni uyg'unlashtirishga harakat qilgan, insonning erki, sha'ni va bilimi qadrlanishi kerakligini uqtirgan. Ularning qarashlari faqat diniy islohotlar bilan cheklanmagan, balki butun jamiyatni uyg'otishga, fikrlash tarzini o'zgartirishga qaratilgan edi. Bu esa ularni sekulyar tamoyillarga yaqinlashtirdi – ya'ni, davlat va din o'rtasidagi masofani saqlab, har bir fuqaroning dunyoqarashiga hurmat bilan yondashish g'oyasini ilgari surdilar.

Shu sababli, hozirgi sharoitda jadidlarning bu yondashuvini ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan chuqurroq o'rganish, ularni zamonaviy talablarga mos holda talqin qilish juda muhim. Bu nafaqat tarixiy haqiqatni tiklash, balki fuqarolik jamiyatini barpo etishda boy madaniy va ma'naviy asosga tayanishga xizmat qiladi

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ushbu maqola ustida ishlash jarayonida jadidchilik harakatining zamiridagi g'oyalar, ularning sekulyar pozitsiyasi va bugungi jamiyatga bog'lanish nuqtalari chuqur o'rganildi. Bu jarayon nafaqat tarixiy ma'lumot yig'ish bilan cheklanib qolmadi, balki har bir manbani zamonaviy falsafiy mezonlar asosida qayta o'qish va ularni tahlil qilish zaruratini tug'dirdi. Shuning uchun ham tadqiqotda mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari alohida e'tibor bilan ko'rib chiqildi.

Xususan, Adib Xolidning ingliz tilida yozgan mashhur asari — *The Politics of Muslim Cultural Reform* [4] — ushbu mavzuni tushunishda tayanch manba bo'ldi. Xolid o'z tadqiqotlarida jadidlarning oddiy islohotchilar emas, balki o'z zamonasining murakkab mafkuraviy muhitida yo'l izlagan ziyolilar sifatidagi murakkab tabiatini ochib bergan. U, xususan, ular qanday qilib islomiy qadriyatlar va zamonaviy dunyoqarash o'rtasida ko'prik qurishga uringanini, madaniy mustaqillik bilan siyosiy o'zgarishlar o'rtasidagi nozik bog'liqlikni qanday anglaganini tahlil qiladi. Bu yondashuv bizga sekulyarizmni ular uchun “dinni inkor qilish” emas, balki “dinni mafkuraviy siquvdan chiqarish” tarzida tushunganini ko'rsatadi.

Alfrid Hudoyberdiyev [2], B. Karimov [3], A. Rashidov [4] kabi o'zbek olimlarining izlanishlari esa jadidchilikni o'zimizning tarixiy-madaniy kontekstda chuqurroq tushunishga yordam berdi. Ularning asarlarida jadidchilikni nafaqat siyosiy harakat, balki jamiyat ichidagi ongli uyg'onish jarayoni sifatida tahlil qilishga intilish yaqqol seziladi. Ayniqsa, Alfrid Hudoyberdiyevning sovet davrida shakllangan “Sharqshunoslik” paradigmasi orqali milliy o'zlikning qanday buzilganini ko'rsatgan yondashuvi [2] bugungi muammolarni ildizi bilan ko'rishga imkon beradi.

Tadqiqot jarayonida tarixiy manbalarning o'zi ham befarq qoldirmaydi. Masalan, Abdurauf Fitratning 1919-yilda Istanbulda chop etilgan *Bayonoti Sayyohi Hindi* asari [3] — bu nafaqat badiiy yo'sinda yozilgan risola, balki bir butun millatning o'zgarishga bo'lgan ichki chaqirig'i sifatida o'qiladi. Undagi g'oyalar bugun ham inson erkinligi, mustaqil tafakkur va zamonaviylik sari intilishga undaydi. Munavvar qori Abdurashidxonovning *Islohoti maktabiya* [6] esa jadidlarning ta'lim borasidagi konkret amaliy rejalarini aks ettiradi. Undagi fikrlar —

masalan, diniy ta'lim va dunyoviy bilimlar uyg'unligi — ayni zamonaviy o'zgarishlar kontekstida juda dolzarb bo'lib qolmoqda.

Bundan tashqari, Shukrullo Rahmatov [7], B. Saidov [9], M. Usmonov [11] singari olimlarning ilmiy ishlari ham jadidchilikni tarixiy tafakkur tizimining bir bo'lagi sifatida baholashda o'z o'rniga ega. Ular tomonidan olib borilgan izlanishlar orqali jadidlar tafakkuridagi uyg'onish g'oyalari, zamon bilan hamnafas yashash va xalqni yangilash istagi chuqurroq ochib beriladi.

Tadqiqot metodologiyasi esa faqat manbalarni to'plash bilan cheklanmadi. Har bir g'oya, har bir manba falsafiy yondashuv bilan o'qildi — u qanday kontekstda aytilgan, qanday zamoniy ehtiyojga javob bo'lgan, qanday ijtimoiy zamin uni shakllantirgan — shularning barchasiga e'tibor qaratildi. Qiyosiy tahlil usuli orqali esa o'tmishdagi fikrlarni bugungi islohotlar bilan solishtirish, zamonaviy kontekstda ularning dolzarbligini baholash imkoni tug'ildi.

Shuningdek, zamonaviy davlat konsepsiyalari, konstitutsiyaviy islohotlar, diniy-erkinlik siyosati va ta'lim tizimidagi o'zgarishlar ham alohida tahlil qilindi. Ularning aksariyati jadidlar ilgari surgan g'oyalar bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatdi. Bu esa, tarixiy qarashlarning hozirgi siyosiy-ijtimoiy jarayonlar bilan uzviyligini ko'rsatadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, jadidlar faoliyati orqali shakllangan dunyoviylik tamoyillari – davlat va dinning ajralganligi, ilm-fan va ta'limning erkinligi, shaxs erkinligi va ijtimoiy mas'uliyat – zamonaviy demokratik jamiyatning asosiy ustunlari hisoblanadi (7; 8). Masalan, tarixchi R. Salayev jadidlar faoliyatini “mahalliy modernizatsiyaning organik modeli” sifatida baholaydi, bu esa ularning sekulyar pozitsiyasini endilikda fuqarolik ongini shakllantirishda model sifatida tadbiq qilish imkonini beradi [9].

Shuningdek, T. Shirinov kabi zamonaviy tadqiqotchilar jadidlarning sekulyar qarashlarini faqatgina diniy g'oyalardan voz kechish emas, balki dinning ijtimoiy hayotdagi o'rnini qayta ko'rib chiqish, uni shaxsiy e'tiqod va axloqiy qadriyatlar darajasiga olib chiqish harakati deb baholaydi [10].

Bugungi O'zbekistonda davlat va jamiyatning uyg'un rivojlanishida sekulyar tamoyillarning ahamiyati ortib bormoqda. Jadidlar ilgari surgan g'oyalarni zamonaviy ijtimoiy islohotlar – xususan, inson huquqlari, so'z erkinligi, gender tengligi, mustaqil ta'lim tizimi – bilan uyg'unlashtirish orqali barqaror fuqarolik jamiyatini shakllantirish imkoniyati kengayadi (11).

Yoshlar ongida tanqidiy tafakkur, ijtimoiy mas'uliyat va erkin fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda jadidlarning qarashlarini yangicha falsafiy yondashuvlar asosida qayta tahlil qilish muhimdir. Bu borada A. Turaev ta'kidlaganidek, “sekulyar tafakkur nafaqat dunyoviylikni, balki jamiyatda murosaga asoslangan ko'p qirralilikni ham anglatadi” [12].

Xulosa qilib aytganda, jadidchilik merosi sekulyar g'oyalar orqali nafaqat ijtimoiy adolat va taraqqiyotga intilish, balki zamonaviy fuqarolik jamiyatini shakllantirish uchun kontseptual asos bo'lib xizmat qiladi. Uni falsafiy, siyosiy va huquqiy kontekstda qayta tahlil qilish orqali Yangi O'zbekiston taraqqiyotining ma'naviy-ilmiy yo'nalishini chuqurlashtirish mumkin

NATIJALAR TAHLILI

Jadidlar o'z davrida ilgari surgan sekulyar fikrlar zamirida chuqur bir tushuncha — adolatli jamiyat, ma'rifatga tayanilgan taraqqiyot va shaxs erkinligini ta'minlash istagi yotardi. Ularning bu qarashlari bugungi Yangi O'zbekiston qurayotgan fuqarolik jamiyati bilan ko'p

jihtadan mushtarak. Bugun xalqimiz ongida shakllanayotgan ochiqlik, tanlov erkinligi va dunyoviy qarashlar asosidagi taraqqiyot g'oyalari, aslida, jadidlarning orzulari edi.

Jadidlar dinni rad etmagan, aksincha, uni axloqiy va ma'naviy tarbiyaning muhim manbai deb ko'rishgan. Ammo ular dinning siyosiy boshqaruvga aralashmasligini, davlat ishlarining diniy idoralar ta'sirisiz yuritilishini muhim deb bilganlar. Bu esa ularga xos yondashuv — dini hurmat qilgan holda, uni siyosatdan ajratish g'oyasini yuzaga chiqargan.

Jadidchilikdagi sekulyar qarashlar ayniqsa ta'lim borasida o'z ifodasini topdi. Ular an'anaviy diniy ta'limga qaram bo'lmagan, zamonaviy fan-texnika yutuqlarini o'rgatadigan maktablar ochishga harakat qilishdi. Bu orqali ilm-fan taraqqiyotining asosiy quvvati — tanqidiy fikrlash va erkin o'ylashni yoymoqchi bo'lishdi.

Bugungi Yangi O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarga qarasaq, jadidlar ilgari surgan fikrlar bilan uzviy bog'liqlikni ko'rish mumkin. Din va davlatning alohida yuritilishi, dunyoviy ta'limga ustuvorlik berilishi, fuqarolik faolligini qo'llab-quvvatlash — bularning barchasi o'z ildizini jadidlar davrida urilgan g'oyalardan topadi.

XULOSA

Jadidchilik harakatini faqat tarix sahifalarida qolgan hodisa deb emas, balki hozirgi jamiyatimizni rivojlantirishda muhim ijtimoiy va ma'naviy asos sifatida ko'rish mumkin. Ularning sekulyar qarashlari, ya'ni dinni siyosatdan ajratib, uni ko'proq ma'naviy va axloqiy qadriyat sifatida qadrlashi, bugungi islohotlarga hamohangdir.

Agar biz jadidlarning ushbu qarashlarini chuqur o'rganib, hozirgi zamon ehtiyojlariga moslab tatbiq etsak, Yangi O'zbekistonning fuqarolik jamiyatini yanada mustahkam va barqaror qiladigan poydevorni yaratishimiz mumkin. Ayniqsa, bu g'oyalar yoshlarning mustaqil fikrlashi, axloqiy yetuk bo'lib voyaga yetishi va jamiyatdagi o'z o'rnini anglab yashashida katta o'rin tutadi. Jadidlarning merosi – bu o'tmish emas, balki kelajak uchun kuchli ilhom manbai hisoblanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Халид, А. Политика культурной реформы среди мусульман Российской империи. М.: Книга-Х, 2011.
2. Karimov, B. Jadidchilik va mustaqillik g'oyalari. – Toshkent: Ma'naviyat, 1997.
3. Hudoyberdiyev, A. Jadidchilik harakati va uning ijtimoiy-falsafiy mazmuni. – Toshkent: O'zR FA Falsafa instituti, 2014.
4. Rashidov, A. Sekulyarizm va din: Markaziy Osiyodagi ijtimoiy o'zgarishlar. – Samarqand: Ilm Ziyo, 2020.
5. Годин, С. Секуляризм и государство. Политология, 2015, №1.
6. Шониязов, Р. Узбекистан в поисках модернизации. – Ташкент: Фан, 2012
7. Абдуллаев А. Жадидлар ва секуляризм: фалсафий таҳлил // Ўзбекистонда илмий тадқиқотлар. – Тошкент: Фан, 2020. – №2. – Б. 45–52.
8. Саидов А.Х. Ўзбекистонда фуқаролик жамиятининг шаклланишида секуляризмнинг аҳамияти // Ҳуқуқ ва демократия. – 2019. – №3. – Б. 21–27.
9. Салаев Р. Жадидчилик – маҳаллий модернизациянинг органик модели сифатида // Ижтимоий фанлар. – 2021. – №4. – Б. 33–39.

10. Ширинов Т. Жадидлар меросида дин ва жамият муносабати: янги таҳлиллар // Фалсафа ва ҳаёт. – 2022. – №1. – Б. 18–24.
11. Бобожонов И. Жадидчилик ғояларининг замонавий ислоҳотлар билан уйғунлиги // Янги Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. – 2023. – №2. – Б. 55–60.
12. Тураев А. Секуляр тафаккур ва мурувватли жамият концепцияси // Ўзбекистон фалсафаси. – 2021. – №3. – Б. 29–34.

INNOVATIVE
ACADEMY